

O'ZBEKISTONDA ISHSIZLIK DARAJASI VA UNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI

G'ofurov Sardor Yigitali o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti,
Bank Ishi va Audit fakulteti 1-bosqich talabasi
gafurovsardor2063@gmail.com
+998500532063

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217348>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistondagi ishsizlikning darajasi va uni bartaraf etishga qaratilgan ba'zi go'yalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Ishsizlik, friksion ishsizlik, mavsumiy ishsizlik, agregator, devirsifikatsiyalash, Rossiya, Qozog'iston, davlat rahbarining farmoni, statistika, ta'lim.

Ключевые слова: безработица, фрикционная безработица, сезонная безработица, агрегатор, диверсификация, Россия, Казахстан, указ главы государства, статистика, образование.

Keywords: unemployment, frictional unemployment, seasonal unemployment, aggregator, diversification, Russia, Kazakhstan, decree of the head of state, statistics, education.

Kirish: Ishsizlik — bu insonlarning hayotiy faoliyati davomida muqobil ishini topa olmasligidir. O'zbekistonda Ishsizlik tushunchasi rasman 1992-yil "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi qonunining qabul qilinishi bilan me'yoriy kuchga ega bo'ldi (1998-yil 1 mayda ushbu qonunning yangi tahriri qabul qilindi). Ishsizlik insonning manfaatlariga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy muammodir.

Asosiy qism: Amaldagi iqtisodiy hayotda Ishsizlik ishchi kuchi taklifining unga bo'lgan talabdan oshib ketishi tarzida namoyon bo'ladi. Ishsizlik sababi turlicha, texnika rivojlanish bilan mehnat unumdorligi ortadi, ishlab chiqarish kam mehnat talab bo'lib qoladi. Iqtisodiyotda jami talab va taklif muvozanati buziladi, tovarlarga bozor talabining qisqarishi ish kuchiga talabni ham qisqartirib yuboradi, natijada ish kuchining bir qismi ortiqcha bo'lib qoladi, iqtisodiyot rivojlanishi bilan malakali ish kuchiga talab oshib, malakasizlar kerak bo'lmay qoladi. Ishsizlik sababi har xil bo'lganidek uning shakllari ham turlicha. Ishsizlik ning asosiy shakllari friksion Ishsizlik —turli sabablarga ko'ra (yangi yashash joyiga o'tish, kasbni o'zgartirish, bola boqish, yangi ish tanlash) vaqt-vaqti bilan ishsiz qolish. Bu ixtiyoriy ishsizlik hisoblanadi. Tarkibiy Ishsizlik — ishlab chiqarish tuzilmasi o'zgartirilgan sharoitda eski tarmoqlarda ishlab kelgan kishilarning yangi tarmoqlarga kerak kasbni hali o'zlashtirmagan kezlarida yuz beradi. Mavsumiy Ishsizlik — mavsumiy ishda band bo'lganlarning mavsum tugagach, ishsiz qolishi. Shu o'rinda buni takidlash joizki mamlakatimizda eng ko'p uchraydigan holat friksion va mavsumiy ishsizlikdir. Bular mazmunan bir biriga bog'liq bo'lib ko'pgina namunalar keltirish mumkin. Jumladan, ba'zi shahar ko'chalarida mavsumiy ishga davogar bir qancha odamlar guruhini ko'rish mumkin, bu nafaqat mamlakat shaharlarida balki boshqa davlatlarda ham yirik hajmga ega o'zbek mavsumiy ishchilar qismi mavjud. Xususan, Rossiya va Qozog'iston davlatlarida. Statistik malumotlarga ko'ra, hozirda qariyb 3 millionga yaqin O'zbekistonlik kishilar mehnat megratsiyasi maqsadida Rossiyada. Vaziyatni bunday tus olishida, ham davlatning, ham aholining roli bor. Namuna sifatida aytishimiz mumkinki, ta'lim tizimining kadr tayyorlashdagi kamchiligi, ya'ni, mehnat bozorida talab qilinadigan kasb va

malakaga mos kelmaydigan ta'lim tizimi ishga yaroqsiz kadrlarni ko'paytiradi. Ma'lumot o'rnida, O'zbekistonda yiliga oliy o'quv yurtlarini tamomlagan bitiruvchilar orasida ish topishda muammoga duch kelayotganlar soni juda yuqori. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, har yili taxminan 214 ming talaba universitetni tamomlaydi. Ularning 41 foizi ish topishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, 59 foizi yoki taxminan 126 ming kishi ish topolmayotgani aniqlangan. Mamlakat miqyosida 3—5% darajasidagi Ishsizlik iqtisodiyot uchun normal holat (Ishsizlik ning tabiiy chegarasi) hisoblanadi. Ammo O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2024-yilga ko'ra 6.8%ni tashkil qilmoqda. Biroq bu ko'rsatkich o'tgan yillardan ancha yaxshi. 2020-yil tahliliga ko'ra respublikada ishsizlik ko'rsatkichi 10,5% ni tashkil qilgan. Bu esa o'sishdan dalolatdir. Shuningdek davlatimiz rahbarining bir qator farmonlarini keltirish mumkin, xususan, Prezidentimiz mamlakatda 2022–2026 yillarga mo'ljallangan strategiyada iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, zamonaviy sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirishga urg'u berdi. Shu orqali yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Bunga qo'shimcha tarzda, Iqtisodiy aylanmaga kiritilmagan yerlarni infratuzilmaga ulash, loyihalarni ishga tushirish uchun tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligi qayd etildi. "Agregator" tizimi asosida "100 ming eksportchi dehqon" dasturi joriy qilinib, 2024-yilda 15 ming gektar yer maydonlari auksionga chiqarilishi belgilandi. Bu kishilarning o'z beznesini boshlashda imkoniyat bo'libgina qolmay ishsizlik darajasini aytarli darajada kamaytiradi

Xulosa: Xulosa o'rnida aytish joizki, Davlat va aholi o'rtasidagi hamkorlik ishsizlikni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'z bilim va malakasini oshirishga, yangi texnologiyalar va kasb-hunarlariga moslashishga intilishi kerak. Shu bilan birga, davlat ish o'rinlarini yaratish, ta'lim tizimini mehnat bozoriga moslashtirish va tadbirkorlikni rag'batlantirish orqali bu muammolarni hal qilishga ko'maklashishi lozim. Ya'ni ishsizlik yuzaga kelganda emas balki ishsizlik kelmasligi uchun harakat qilinishi kerak, ya'ni yoshlikdan. Buning uchun maktabdagi ta'lim standartlarda bo'lishi lozim, nafaqat imkoniyat balki sifat jihatidan ham. O'z sohasining yetuk vakillari bolalarga dars berishi kerak va shunga muvofiq maosh tayinlanishi kerak. Bu to'g'ridan tog'ri xususiylashishni taqazo etadi. Chunki tekin mehnat qadrlanmagandek, tekin ta'lim ham qadirlanmaydi. Shuning uchun qachonki maktablar xususiylashsa ota onalar farzandlari uchun ko'proq mablag' sarflashi mumkin, lekin bu ularning xavfsizligi va kelajagidan bir qadar hotirjamlilik oldida arzimasdir. Bunday muhitda ulg'aygan har qanday farzand kelajakda o'z o'rnini topadi va ishsizlik sezilarli darajada kamayadi.

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ishsizlik>
2. <https://president.uz/uz/lists/view/6960#carousel-example-generic>
3. <https://demokrat.uz/2024/08/09/ozbekistonda-ishsiz-talabalar-soni-ochiqlandi>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/08/employment/>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/08/12/bitiruvchilar/>
6. <https://www.qalampir.uz/uz/news/rubl-k-ulatoryapti-uzbek-migrantlari-ortga-k-aytadimi-88130>
7. <https://www.ozodlik.org/a/rossiyadagi-migrantlarga-yangi-mamlakat-kerak-qozog-iston-ularga-ish-topib-bera-oladimi-/31754746.html>